

TA'LIM JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH - RAQAMLI TA'LIMNI BOSHQARISH TIZIMI SIFATIDA

Chulliyev Suhrob Rabbonaqlulovich¹, Xayrullayeva Odina Nizom qizi²

¹Profi University Navoiy filiali dotsenti, ²Profi University Navoiy filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628047>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ta'lim jarayonlarini raqamlashtirishning nazariy asoslari hamda uni raqamli ta'limni boshqarish tizimi sifatida joriy etish masalalari atroflicha tahlil qilindi. Raqamli texnologiyalar asosida ta'limni boshqarish, o'quv jarayonlarini avtomatlashtirish, ta'lim sifatini oshirish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda axborot tizimlarining o'rni yoritib beriladi. Shuningdek, raqamli ta'lim platformalari, elektron ta'lim resurslari va ta'lim monitoringi tizimlarining samaradorligi ko'rib chiqiladi. Maqolada raqamlashtirish jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha taklif va tavsiyalar ilgari suriladi.*

***Kalit so'zlar:** raqamli ta'lim, ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish, ta'limni boshqarish tizimi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta'lim, raqamli platformalar.*

***Abstract.** This article analyzes the theoretical foundations of digitalization of educational processes and its implementation as a digital education management system. The role of digital technologies in managing education, automating learning processes, improving the quality of education, and supporting managerial decision-making through information systems is examined. In addition, the effectiveness of digital education platforms, electronic learning resources, and education monitoring systems is discussed. The article also highlights existing challenges in the digitalization of education and proposes practical recommendations for their solution.*

***Keywords:** digital education, digitalization of educational processes, education management system, information and communication technologies, e-learning, digital platforms.*

Raqamli ta'lim (digital learning) - an'anaviy ta'limning raqamlashtirilgan shakli bo'lib, mazkur ta'lim shaklida axborot-kommunikatsiya vositalari yordamida raqamli ta'lim resurslaridan foydalangan holda ta'lim olishga yo'naltirilgan jarayon. [1]

Raqamli ta'lim (Digital education) deyilganda – o'qitish va o'rganishni sifatli, samarali, mazmunli, oson hamda qiziqarli tashkil etish maqsadida raqamli texnologiyalardan foydalanish tushuniladi. Bu pedagogik dasturiy vositalar, onlayn ta'lim platformalari, interfaol, multimediali va raqamli ta'lim resurslari, shu jumladan, ta'limni boshqarish tizimi (LMS), ommaviy ochiq onlayn kurslar (MOOC) va shu kabi bir qator dasturiy vositalar hamda texnologiyalarni o'z ichiga oladi. [2]

Raqamli ta'limning dastlabki bosqichi 1960-1970-yillarga to'g'ri kelib, unda oddiy kompyuterlar yordamida matnga asoslangan o'qitish dasturlaridan foydalanilgan. Ushbu dasturlar asosan matematika va til o'rganish bo'yicha amaliy mashqlarni bajarish imkoniyatini taqdim etgan.

Ikkinchi bosqich shaxsiy kompyuterlar va dasturiy vositalarning ta'limda foydalanish imkoniyatining kengayishi natijasida 1980-1990-yillarga to'g'ri keladi. Bunda, “Oregon Trail”

va “Math Blaster” kabi dasturlar maktablarda foydalanilib, ilk interfaol ta’lim o‘yinlaridan foydalanishni taklif etgan.

Uchinchi bosqich 1990-2000-yillarga to‘g‘ri kelib, Internet jahon axborot tarmog‘i raqamli ta’limda katta o‘zgarishlarni amalga oshiradi. World Wide Web (WWW) ta’lim mazmunini onlayn tarzda yetkazib berish imkonini taqdim eta boshladi, bu esa elektron ta’lim platformalari va virtual sinflarning paydo bo‘lishiga olib keldi. Bu bosqichda, ta’lim tashkilotlari tomonidan onlayn kurslar taklif qilina boshlanadi hamda ta’limni boshqarish uchun Blackboard va Moodle kabi ta’limni boshqarish tizimlari (LMS) ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etiladi.

Raqamli ta’lim rivojlanishining to‘rtinchi bosqichi 2000-yillardan hozirgi davrgacha bo‘lgan texnologiya taraqqiyoti va internetga ulanishning ortishi hisobiga yangi imkoniyatlarni taqdim etib kelmoqda. Ommaviy ochiq onlayn kurslar (MOOC) butun dunyo bo‘ylab ta’lim oluvchilarga bepul yoki arzon onlayn kurslarni taklif qilib, katta qiziqish uyg‘otmoqda. Shu jumladan, mobil texnologiyalar va smartfonlar raqamli ta’lim resurslariga kirishni yanada kengaytirdi, bu esa ta’lim oluvchilarga istalgan vaqtda va istalgan joyda ta’lim olish imkonini yaratib bermoqda. Bugungi kunga kelib EdTech, ta’lim oluvchining shaxsiy ta’lim olish trayektoriyasini aniqlash, ularga qiziqish va o‘zlashtirish doirasidan kelib chiqib, raqamli ta’lim resurslarini taklif etish hamda kasbga yo‘naltirish, moslashuvchan va shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari, virtual va to‘ldirilgan reallik (VR va AR), ta’lim o‘yinlari (Gamification), sun‘iy intellekt (AI) hamda shu kabi yangi innovatsion usul va texnologiyalarning tatbiq etilishi natijasida raqamli ta’limni yanada rivojlanishiga turtki bo‘lmoqda.

Shuningdek, raqamli ta’limning asosiy vazifalaridan biri ta’lim beruvchi va oluvchilarga ta’lim resurslaridan teng foydalanish imkoniyatini yaratish hamda ta’limda ochiqlik va shaffoflikni ta’minlash uchun raqamli texnologiyalarni integratsiya qilishdan iboratdir.

Ta’limni raqamlashtirish deganda ta’lim jarayonlarini boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish, ta’lim beruvchi va oluvchilar uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratish, ta’lim natijalarni yaxshilash, ma’lumotlarni tahlil qilish, ta’lim xizmatlaridan masofadan turib foydalanish uchun raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish tushuniladi.

Ta’limni raqamlashtirishning asosiy maqsadlari:

1. Ta’lim ishtirokchilari uchun bir xil imkoniyat yaratish. Geografik joylashuvi yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatidan qat’iy nazar, barcha ta’lim oluvchilar uchun ta’lim olish va uning xizmatlaridan teng foydalanish imkoniyatini ta’minlash.

2. Ta’lim sifati va samaradorligini oshirish. Moslashuvchan, interfaol va shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, shu jumladan, ta’lim oluvchilarning qiziqish doirasi va o‘zlashtirish natijalaridan kelib chiqib, ta’lim resurslarini taqdim etish.

3. Iqtisodiy samaradorlikni oshirish. Ta’lim resurslaridan foydalanishni optimallashtirish va an’anaviy ta’lim usullari bilan bog‘liq xarajatlarni qisqartirish.

4. Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish. Butun dunyo bo‘ylab, ta’lim oluvchilar, beruvchilar va ta’lim tashkilotlari o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirish.

5. Uzlüksiz ta’lim. Hayot davomida o‘rganish (Lifelong Learning) tamoyili asosida uzlüksiz ravishda bilimlarni egallash va ko‘nikmalarni rivojlantirib borish.

6. Ma’lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish. Ta’lim siyosati va statistikasini yuritish, o‘quv dasturlarini ishlab chiqish, ta’lim resurslarini yangilash yoki o‘zgartirishlar kiritish, shu jumladan, o‘qitishning yangi uslublarini joriy etish uchun ma’lumotlar tahlilidan foydalanishdan iborat.

1-rasm. Ta'limni raqamlashtirishning asosiy maqsadlari. [2]

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ta'limni raqamlashtirishning asosiy maqsadi iqtisodiy samaradorlikka erishish orqali ta'lim mazmuni, sifati va samaradorligini oshirish ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Ta'limni raqamlashtirishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. Ya'ni:

1. Infratuzilmani rivojlantirish. Ta'limni raqamlashtirish uchun zarur texnologik infratuzilmani, jumladan, yuqori tezlikdagi internet, raqamli qurilmalar (kompyuter, interfaol doska, proyektor va boshqalar) va ta'limni boshqarish tizimlarini (ta'lim platformalarini) yaratish hamda ularni doimiy texnik qo'llab-quvvatlash.

2. Raqamli ta'lim resurslarini ishlab chiqish. Bunda turli xil o'rganish uslublari va afzalliklariga mos keladigan raqamli darsliklar, elektron kitoblar, ta'lim o'yinlari, interfaol multimedia kontenti hamda raqamli resurslarni yaratish. Bu an'anaviy o'quv materiallarini raqamli shaklga o'tkazish yoki raqamli platformalar uchun maxsus ishlab chiqilgan yangi kontentni yaratishni o'z ichiga oladi.

3. Pedagog kadrlarni malakasini oshirish va qo'llab-quvvatlash. O'qituvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirish, onlayn o'qitishning pedagogik metodlari va texnologiyalarini qo'llash, shu jumladan, dars jarayonida zamonaviy pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish bo'yicha trening, o'quv-seminar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish.

4. Ta'limni boshqarish tizimini joriy etish. Fan mazmunini yetkazib berish, ta'lim oluvchilar va beruvchilar o'rtasidagi muloqotni osonlashtirish, topshiriqlar, shu jumladan, baholashlarni boshqarish, ta'lim oluvchilarning qiziqish doirasi va o'zlashtirish natijalaridan kelib chiqib kontentni tavsiya etish, ularni kasbga yo'naltirish maqsadida Moodle, Canvas yoki Blackboard kabi ta'limni boshqarish tizimlaridan foydalanish.

5. Onlayn kurslarni ishlab chiqish. Ta'lim oluvchilar uchun moslashuvchan o'rganish imkoniyatlarini, jumladan, asinxron kontentni yetkazib berish, multimedia materiallari, interfaol faoliyat va baholashlarni taqdim etadigan onlayn kurslarni loyihalash hamda ishlab chiqish, shu bilan birga ta'lim oluvchilarni onlayn ta'lim muhitiga jalb qilish choralari ko'rish.

6. Virtual sinflar va vebinarlar. Ta'lim beruvchi va oluvchi o'rtasida real vaqt rejimida o'zaro hamkorlik qilishi, guruh bo'lib ishlashi va jonli savol-javoblar o'tkazish maqsadida

virtual sinflar, vebinarlar va onlayn ma’ruzalar tashkil etish. Bunda Zoom, Microsoft Teams yoki Google Meet kabi video konferensiya vositalaridan foydalanish.

7. Raqamli baholash vositalari. So‘rovnomalar, testlar, imtihonlar va topshiriqlarni onlayn boshqarish uchun raqamli baholash vositalari hamda platformalaridan foydalanish. Bu doimiy fikr-mulohazalar uchun formativ baholash hamda ta’lim oluvchilarning ta’lim natijalarini baholash uchun umumlashtiruvchi baholashlarni ham o‘z ichiga oladi.

8. Ma’lumotlar tahlili. Ta’lim oluvchilarning o‘zlari ustida ishlashi, faolligi va ta’lim natijalari bilan bog‘liq ma’lumotlarni tahlil qilish vositalaridan foydalanish. Ushbu ma’lumotlar tahlili takomillashtirish lozim bo‘lgan yo‘nalishlarni aniqlash, shaxsiy ta’lim olish trayektoriyasini belgilash va ta’limga oid qarorlarni qabul qilishda yordam beradi.

9. Raqamli fuqarolik va ma’lumotlar xavfsizligi. Ta’lim oluvchilarga texnologiyadan tog‘ri va xavfsiz foydalanish etikasini shakllantirish, raqamli aloqa ko‘nikmalari, maxfiylikni himoya qilish, kiberxavfsizlikdan xabardorlikni o‘rgatish orqali raqamli fuqarolik hamda ma’lumotlar xavfsizligi bo‘yicha zarur bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish.

10. Inklyuziv ta’limni qo‘llab-quvvatlash. Raqamli ta’lim resurslari va platformalari alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun ochiq, qulay hamda maxsus imkoniyatlarni taqdim etadigan bo‘lishini ta’minlash. Bu inklyuziv ta’lim bo‘yicha standartlarga mos keladigan kontentni yaratish, muqobil formatlarni taqdim etish va kerak bo‘lganda yordamchi texnologiyalardan foydalanishni o‘z ichiga oladi.

Umuman olganda, ta’lim jarayonlarini raqamlashtirishdan asosiy maqsad ta’limda sifat va samaradorlikni oshirish orqali mamlakatning rivojlanishi hamda iqtisodiy samaradorliklarga erishishdan iboratdir.

Raqamli ta’lim resursi - elektron-raqamli shaklda taqdim etilgan va tuzilishi, mavzu mazmuni va ular haqidagi metama’lumotlarni o‘z ichiga olgan ta’lim resursi. Ushbu resurs o‘quv jarayonida foydalanish uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlar va dasturiy ta’minotni o‘z ichiga olishi mumkin. Raqamli ta’lim resurslari - elektron resurslarning bir ko‘rinishi bo‘lib, unda ma’lumotlar gipermatn yoki raqamli kodlardan tashkil topganligi tushuniladi.

Raqamli ta’lim — bu zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas qismi bo‘lib, u talabalarga va ustozlarga bir nechta afzalliklar taqdim etadi. Raqamli texnologiyalar, internet va multimedia vositalarining taraqqiyoti ta’lim jarayonini yanada samarali va interaktiv qilish imkonini beradi. Raqamli ta’limning ahamiyati va zamonaviy ta’lim tizimidagi o‘rni quyidagicha ko‘rsatiladi:

1. Qarorlar qabul qilish va ma’lumot olishning osonligi. Raqamli ta’lim platformalari orqali talabalarga kerakli ma’lumotlarni tezda topish imkoniyati beradi. Onlayn kutubxonalar, tadqiqot bazalari va elektron resurslar o‘qituvchilar va o‘quvchilarga o‘z bilimlarini kengaytirish uchun qulaylik yaratadi.

2. Interaktivlik va qiyosiy ta’lim. Raqamli platformalar orqali ta’lim jarayoni o‘zaro muloqotni va muhokamani rivojlantiradi. Talabalar turli xil interaktiv dasturlar va simulyatorlar orqali ko‘proq faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Bu esa o‘z navbatida o‘qishni hamda tushunishni yaxshilayd.

3. Moslashuvchanlik Raqamli ta’lim talabalarga o‘z vaqtlarini boshqarish imkonini beradi. Ular darslarni o‘z vaqtida va o‘ziga qulay bo‘lgan joyda olishlari mumkin, bu esa kun tartibini yanada qulaylashtiradi.

4. Keng qamrovli resurslar Raqamli ta’lim tizimlarida turli kompaniyalar va tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan ta’lim materiallari, video darslar, elektron kitoblar va quizlar mavjud. Bu esa o‘quvchilarga ko‘proq o‘rganish materiallari bilan ishlash imkonini beradi.

5. O‘qituvchilar uchun ta‘lim usullarini yangilash O‘qituvchilar raqamli vositalar yordamida o‘z darslarini yanada qiziqarli va samarali qilish imkoniyatiga ega. Masalan, taqdimotlar, video materiallari va interaktiv mashg‘ulotlar o‘qituvchilarga o‘z bilimlarini talabalarga yetkazishda yordam beradi.

6. Global ta‘lim imkoniyatlari Raqamli ta‘lim dunyoning turli joylarida joylashgan resurslar va o‘qituvchilar bilan ulanish imkonini beradi. Bu esa talabalar uchun kengroq bilim olish imkoniyatini ochadi.

7. Ijtimoiy va hamkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish Raqamli ta‘lim platformalari orqali talabalar boshqa o‘quvchilar va o‘qituvchilar bilan aloqa qilishi, o‘z fikrlarini almashishi va guruh bo‘lib ishlashi mumkin. Bu esa ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Raqamli ta‘lim zamonaviy ta‘lim tizimida muhim o‘rin egallaydi. U o‘quvchilarga ta‘limni qulay va kengaytirilgan formatda olish imkonini beradi, shuningdek, o‘qituvchilar uchun innovatsion metodlar va yondashuvlar yaratadi. Raqamli ta‘limdan to‘g‘ri foydalanish orqali ta‘lim jarayonini samarali va qiziqarli qilish mumkin.

Raqamli ta‘lim zamonaviy ta‘lim tizimida muhim o‘rin tutadi va ta‘lim jarayonini tubdan o‘zgartiruvchi katalizator hisoblanadi. Uning asosiy ahamiyati quyidagilardan iborat:

✧ Ta‘limni shaxsiylashtirish imkonini beradi, ya‘ni har bir o‘quvchining o‘ziga xos o‘rganish uslubi va sur‘atiga mos dars rejalarini yaratish mumkin.

✧ O‘quvchilar istalgan joyda va vaqtda ta‘lim olishlari mumkin, bu ayniqsa uzoq qishloqlar va kam ta‘minlangan hududlar uchun katta imkoniyat yaratadi.

✧ Elektron darsliklar va onlayn resurslar ta‘lim sifatini oshiradi hamda o‘quvchilarda internetdan axborot olish madaniyatini shakllantiradi.

✧ Ta‘lim tizimini yangi bosqichga ko‘tarib, vaqt va mablag‘ sarfini kamaytiradi, raqamli iqtisodiyot rivojlanishiga asos bo‘ladi.

✧ Raqamli texnologiyalar yordamida o‘qitish amaliyoti innovatsion tarzda o‘zgartiriladi, ta‘limning sifat va samaradorligi oshadi.

✧ Shu bilan birga, raqamli ta‘limda raqamli tafovut muammosi mavjud bo‘lib, barcha o‘quvchilarga zarur texnologiyalar va internetga kirish imkoniyatini ta‘minlash zarur.

Shunday qilib, raqamli ta‘lim zamonaviy ta‘lim tizimida yangilik, samaradorlik va qiziqishlarni oshirish uchun muhim omil hisoblanadi. Raqamli texnologiyalardan to‘g‘ri foydalanish bilan o‘qituvchilar va talabalar ta‘lim jarayoni yanada samarali va ko‘p qirrali bo‘lishi mumkin. Raqamli ta‘limning rivojlanishi bilan birga, ta‘lim tizimidagi o‘zgarishlarni kuzatish va yangi imkoniyatlardan foydalanishni davom ettirish zarur.

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar hayotimizning deyarli barcha sohalariga kirib kelgani kabi, ta‘lim tizimi ham bundan mustasno bo‘lmadi. Ayniqsa, raqamli ta‘limni boshqarish tizimlarining (Learning Management System – LMS) joriy etilishi ta‘limni yanada qulay, samarali va ochiq qilish imkonini berdi.

Dastlabki yillarda raqamli ta‘lim faqat elektron darsliklar yoki CD-lar orqali amalga oshirilardi. 2000-yillarning boshlarida esa internetning keng ommalashuvi bilan birinchi LMS tizimlari – masalan, Moodle, Blackboard kabi platformalar yuzaga keldi. Ushbu tizimlar orqali o‘qituvchi va talabalar o‘rtasida masofaviy aloqa, topshiriq berish va tekshirish, baholash va fikr almashish imkoniyati paydo bo‘ldi.

O‘zbekiston ta‘lim tizimida ham bu sohada jadal o‘zgarishlar bo‘ldi. Ayniqsa, so‘nggi besh yillikda Ziyonet, TestPortal, Edu.uz kabi milliy platformalar yaratildi va ularda raqamli

darslar, testlar, vebinarlar joylashtirildi. 2020-yilgi pandemiya COVID-19 davrida esa raqamli ta'lim zaruratga aylandi va ko'plab o'quv yurtlari Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams kabi tizimlarga o'tdi. Bu holat ko'plab o'qituvchilar va talabalarni raqamli vositalardan foydalanishga o'rgatdi.

Hozirgi kunda raqamli ta'limni boshqarish tizimlari nafaqat masofaviy o'qitish, balki o'quvchilarning individual o'zlashtirish tezligiga mos kurslar tuzish, tahlil qilish, o'quv dasturlarini avtomatik baholash kabi funksiyalarni ham bajara oladi. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalari orqali bu tizimlar yanada aqlli va foydalanuvchi uchun mos bo'lib bormoqda.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, raqamli ta'lim imkoniyatlari juda katta, lekin ularni to'g'ri boshqarish, texnik baza, o'qituvchilarning malakasi va raqamli madaniyatni oshirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridandir.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, raqamli ta'lim tizimlarining rivojlanishi faqat texnik jihatdan emas, balki pedagogik yondashuvlar nuqtai nazaridan ham o'zgarib bordi. Dastlab, bu tizimlar oddiygina elektron kutubxona yoki topshiriq topshirish vositasi sifatida xizmat qilgan bo'lsa, hozirgi vaqtda ular o'qitish jarayonini boshqarish, monitoring qilish va tahlil qilishga xizmat qiladigan kuchli platformalarga aylangan.

Ayniqsa, so'nggi yillarda ta'limda sun'iy intellekt va analitik tizimlarning joriy etilishi orqali raqamli boshqaruv yanada samarali bo'lib bormoqda. Misol uchun, ayrim rivojlangan mamlakatlarda talabalar faoliyati avtomatik tahlil qilinadi va shu asosda ularning kuchli va zaif tomonlariga mos tavsiyalar beriladi. Bu esa ta'lim sifati va individual yondashuv darajasini oshiradi.

O'zbekiston tajribasiga kelsak, raqamli ta'lim infratuzilmasi bosqichma-bosqich takomillashtirilmoqda. Bugungi kunda aksariyat oliy ta'lim muassasalarida o'zining ichki LMS platformalari mavjud bo'lib, ular orqali dars jadvali, fan materiallari, topshiriqlar va hatto yakuniy baholash ishlari ham yuritiladi. Bundan tashqari, raqamli diplom ilovalari, test banklari, elektron kutubxonalar va virtual laboratoriyalar faoliyat yuritmoqda.

Shu bilan birga, ayrim muammolar ham mavjud: texnik imkoniyatlarning har doim ham yetarli emasligi, ayrim hududlarda internet tezligining pastligi, o'qituvchilarning raqamli savodxonligi turlicha ekani bu sohaning to'liq rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Ammo shunga qaramay, davlat tomonidan bu yo'nalishga katta e'tibor qaratilayotgani ijobiy natijalar berayotgani sezilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'limni boshqarish tizimlari ta'lim sohasini modernizatsiya qilishda asosiy vositalardan biri bo'lib qolmoqda. Ularning rivojlanishi esa zamonaviy texnologiyalar, innovatsiyalar va ta'lim siyosatining o'zaro uyg'unligiga bog'liq bo'lib qolmoqda.

Shuningdek, raqamli ta'lim tizimlarining rivojlanishi jarayonida xalqaro tajriba ham muhim o'rin tutdi. Masalan, AQShda Canvas va Google Classroom, Yevropada esa Moodle kabi ochiq kodli platformalar keng qo'llanmoqda. Ularning afzalligi shundaki, bu tizimlar qulay interfeysga ega bo'lib, turli xil o'quv kurslarini yaratish, foydalanuvchilar faoliyatini tahlil qilish va individual ta'lim yo'nalishlarini shakllantirish imkonini beradi.

Bunday tizimlarning bir nechta asosiy funksiyalarini sanab o'tish mumkin:

- Onlayn darslar tashkil qilish (video, audio, chat orqali);
- Topshiriqlarni berish va avtomatik baholash;
- Forum va muhokama maydonlari orqali o'quvchilar bilan muloqot qilish;

➤ O‘quv jarayonini monitoring qilish (qaysi talaba nechanchi darsni ko‘rdi, qaysi materialni o‘zlashtirmadi);

➤ Hisobotlar va statistikalar tuzish.

Raqamli ta’lim tizimlarining hozirgi holati bizdan oldin ko‘p o‘ylab qurilgan tizimga emas, balki har yili yangilanib borayotgan, o‘zgaruvchan va moslashuvchan tizimga qarab rivojlanmoqda. Endilikda ko‘plab platformalarda mobil ilovalar mavjud bo‘lib, talabalar istalgan joyda va istalgan vaqtda ta’lim olish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Bu esa an’anaviy dars mashg‘ulotlariga qaramlikni kamaytiradi.

Yana bir e’tiborga molik jihat — ta’limdagi raqamli boshqaruv tizimlarining integratsiyalashuv darajasi. Ya’ni, bir nechta tizimlar — masalan, talaba ma’lumotlar bazasi, baholash tizimi, elektron jurnal va kutubxona bitta umumiy tizimga birlashtirilmogda. Bu esa o‘qituvchi va talaba ishini sezilarli darajada yengillashtiradi, byurokratik jarayonlarni qisqartiradi.

Kelajakda raqamli boshqaruv tizimlari sun’iy intellekt yordamida talabaning o‘zlashtirishiga qarab o‘qitish uslubini avtomatik tanlaydigan darajaga chiqishi kutilmoqda. Bu esa shuni ko‘rsatadiki, raqamli ta’lim nafaqat ta’lim olish uslubini, balki umuman ta’limning falsafasini o‘zgartiryapti.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://raqamlitalim.trm.uz/words/search/R> - O‘zbekiston Respublikasi ta’limni rivojlantirish ilmiy-metodik markazi. Raqamli ta’limning izohli lug‘ati.
2. Sh.Kurbaniyazov, A.Mamatov, Sh.Muhammadjanov, N.Ismoilov, S.Maxanov. Innovatsion ta’lim texnologiyalari va vositalari: Maktabgacha, umumiy-o‘rta ta’lim, oliy ta’lim va boshqa ta’lim tashkilotlarining pedagog kadrlari uchun o‘quv-uslubiy qo‘llanma. O‘zbekiston Respublikasi Ta’limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi tomonidan ishlab chiqilgan. Toshkent – 2024. B 130.
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 30.04.2023. <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O‘zbekiston – 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
5. Файзуллаева Н.С. Таълим иқтисодиёти ва менежменти. Ўқув қўлланма. -Т.: Lesson Press, 2020, - B 120.
6. Ruziyeva Dildora Faxriddinovna. (2025). RIVOJLANGAN HORIIY MAMLAKATLARDA TA’LIMNI TASHKIL ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 4(2), 56–58. Retrieved from <https://jeev.innovascience.uz/index.php/jeev/article/view/1168>
7. Ruziyeva, D. (2025). HORIIY MAMLAKATLARDA TA’LIMNI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(13), 19-21.
8. Чуллиев, С. Р. (2024, October). РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ВЕНЧУР КАПИТАЛИНИНГ РОЛИ. In International Conference on Adaptive Learning Technologies (Vol. 10, pp. 16-18).
9. Rabbonaqulovich, C. S. (2024). The Significance of Venture Capital on the Digital Economy. *American Journal of Business Practice*, 1(7), 47-52.